

ISSN (o): 3030-3362

Nº 5 (14)

27.04.2024

RESEARCH AND IMPLEMENTATION
TADQIQ VA TATBIQ
ILMIY-USLUBIY JURNALI

SJIF 2024
5.3

CERTIFICATE
Nº 078777

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

- ✓ ANIQ FANLAR
- ✓ TABIIY FANLAR
- ✓ SIYOSIY FANLAR
- ✓ IJTIMOIIY FANLAR

- ✓ IQTISOD FANLARI
- ✓ TEXNIKA FANLARI
- ✓ TIBBIYOT FANLARI
- ✓ PEDAGOGIKA FANLARI

Bosh muharrir:

F.M.Muxtarov
t.f.b. PhD, dotsent

Jurnal oyda bir
marta nashr etiladi.

Nashr tillari:

O'zbek, rus, ingliz va
qoraqalpoq

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi
Axborot va ommaviy
kommunikatsiya agentligida
2023-yil 3-mayda
№078777
raqam bilan ro'yxatga
olingan

[SJIF-2024: 5.3](#)

Murojaat uchun

 [@ferteach_uz](#)

 +99893-343-13-14

 <https://fer-teach.uz/rai>

Mas'ul muharrir

S.I.Zokirov - f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Taxrir hay'ati:

B.R.Ismailov – t.f.d., prof. MAvezov Jan. Qoz. Univ-ti., Chimkent, Qozog'iston

I.Byorno - Ph.D., Imeritus, Daniya Texnika Universiteti, Kopengagen, Daniya

L.K.Mamadaliyeva – t.f.d. (DSc), prof. FarPI, Farg'ona, O'zbekiston

M.E.Yunusaliyev – t.f.d. (DSc), prof. FarPI, Farg'ona, O'zbekiston

X.B.Ismailov- t.f.n., dot., MAvezov Jan. Qoz. Univ-ti., Chimkent, Qozog'iston

J.T.Moldaliyev - bio. f. n., dotsent. OshDU, Osh, Qirg'iziston

T.M.Abdullayev – t.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

N.I.Ibrokhimov – f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

A.R.Nurmatov – tarix f.b. Ph.D., NamDU, Farg'ona, O'zbekiston.

D.F.To'xtasinov - ped.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

S.B.Atajonova - ped.f.b. Ph.D, AndMI, Andijon O'zbekiston

Sh.A.Umarov - f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

I.A.Rustamov - fal.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

B.X.Tolipov - f.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

O.X.Otaqulov – t.f.n., dotsent. TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

O.S.Raimjonova – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

R.A.Nurdinova – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

M.I.Ismoilov – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

I.T.Tojiboyev – t.f.n., dotsent, Farg'ona davlat universiteti, O'zbekiston

Sh.J.Kholmatov - i.i.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston

Z.N.Khatamova - t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston

IMMIGRANT TALABALARNING SOG‘LOM TURMUSH TARZINI YO‘LGA QO‘YISHDA PEDAGOGIK YONDASHUVLAR

Abdiolimova Iqbolaxon Xasanboy qizi

*O‘zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti Farg‘ona filiali
o‘qituvchisi*

Annotatsiya: Hozirgi kunda zamonaviy oliy ta‘lim tizimida chet davlatlarga borib o‘qiyotgan yoki chet davlatlardan kelib bizni oliy o‘quv yurtlarimizda ta‘lim olayotgan talaba-yoshlarni ko‘rishimiz mumkin. Sir emaski barcha millatni o‘zini tili, urf-odatlar, taomlari, milliy madaniyati bo‘lib bizning sharoitga, madaniyatimizga moslashishlarida biroz qiyinchiliklarga uchraydilar. Butun dunyo bo‘yicha barcha davlatlar tili, dini, madaniyati bilan farq qilsada sog‘lom turmush tarzini tashkil qilish tartibi, qoidalari deyarli bir xil hisoblanadi. Shu sababdan oliy o‘quv yurtlarimizda sog‘lom turmush tarzini shakllantirishda immigrant talabalarni ham hisobga olishimiz zarur

Kalit so‘zlar: sog‘lom turmush tarzi, immigrant, jismoniy tarbiya, sport, inklyuziv, jismoniy faollik, sog‘lomlashtirish tadbirlari, jismoniy rivojlanish

PEDAGOGICAL APPROACHES TO DEVELOPING A HEALTHY LIFESTYLE AMONG IMMIGRANT STUDENTS

Abdiolimova Iqbolakhan Hasanbay kizi

Fergana branch of the Uzbek State University of Physical Education and Sports, teacher

Annotation: Nowadays, in the modern system of higher education, we can see students and young people who go to study in foreign countries or come from foreign countries and study in our higher educational institutions. It's no secret that all nations with their own language, customs, food, and national culture face some difficulties in adapting to our conditions and culture. All countries around the world differ in language, religion, and culture, but the order and rules of organizing a healthy lifestyle are almost the same. For this reason, it is necessary to take immigrant students into account when forming a healthy lifestyle in our higher educational institutions.

Key words: healthy lifestyle, immigrant, physical education, sports, inclusive, physical activity, wellness measures, physical development.

Kirish

Jismoniy barkamol avlod tarbiyasi va uning kamoloti, barqaror turmush tarzi madaniyati orqali yo'lga qo'yiladi. Uning asosiy me'zoni bo'lib individning sog'lomligi, salomatligi darajasi olinadi. Sog'lomlik, salomatlik esa inson jismining kamolotiga borib taqaladi va uning tamal toshini qo'yish biologik yoshining ilk davridan amalga oshiriladi. Sog'lom turmush, faol optimal harakat aktivligi o'zining nazariy asoslariga ega, lekin bu muammo hozirgi kungacha to'liq o'rganilmagan. Umumiy va maxsus adabiyotlarning taxlili va mustaqilligimizdan keyingi davrda o'tkazilgan ilmiy tadqiqotlarning taxlili natijalari mavzu bo'yicha fundamental tadqiqotlar o'tkazish lozimligini qo'rsatmoqda. STT jismoniy madaniyati tarkibidagi sog'lomlashtirish trenirovkalarining nazariy va amaliy asoslariga oid bilimlar, amaliy malakalar jamiyat a'zosini sog'lom turmush tarzi jismoniy madaniyatiga egaligidan dalolat berishi jismoniy madaniyatga egalilikning belgisi ekanligi isbotlangan.

Asosiy qism

Dastlab sog'lom turmush tarzi o'zi nima degan savolga javob berib olsak. **Sog'lom turmush tarzi** – bu sog'liqni saqlash va mustahkamlashga, ish qobiliyatining yuqori darajasini ta'minlashga, faol uzoq umr ko'rishga qaratilgan, ilmiy asoslangan tibbiy va gigiyenik me'yorlarga asoslangan turmush tarzidir. Sog'lom turmush tarziga rioya qilish istisnosiz hamma odamlarga taalluqlidir. Sog'lom turmush tarziga rioya qilishni ta'lim tizimining eng quyi bosqichidan tortib eng yuqori bosqichigacha targ'ib qilish davlat siyosati darajasigacha ko'tarilgani ham bejiz emas albatta.

Hozirgi kunda zamonaviy oliy ta'lim tizimida chet davlatlarga borib o'qiyotgan yoki chet davlatlardan kelib bizni oliy o'quv yurtlarimizda ta'lim olayotgan talaba-yoshlarni ko'rishimiz mumkin. Sir emaski barcha millatni o'zini tili, urf-odatlarini, taomlari, milliy madaniyati bo'lib bizning sharoitga, madaniyatimizga moslashishlarida biroz qiyinchiliklarga uchraydilar. Butun dunyo bo'yicha barcha davlatlar tili, dini, madaniyati bilan farq qilsada sog'lom turmush tarzini tashkil qilish tartibi, qoidalari deyarli bir xil hisoblanadi. Shu sababdan oliy o'quv yurtlarimizda sog'lom turmush tarzini shakllantirishda immigrant talabalarni ham hisobga olishimiz zarur. Mamlakatimizga tashrif buyurgan yoki istiqomat qilayotgan chet el fuqarolarining sog'lig'iga bo'lgan ehtiyojlari va afzalliklarini tushunib ularning dietaga bo'lgan talablari, afzal ko'rgan jismoniy faoliyati, sog'liq muammolari va madaniy jihatlari haqida ma'lumot to'plash uchun so'rovlar yoki suhbatlar o'tkazishimiz, sog'lom oziq-ovqat tanlashda yordam berish uchun ovqatlanish bo'yicha ko'rsatmalar va

yordamni taklif qilishimiz, mahalliy aholi bilan muloqot qilishlari va mamlakatning urf-odatlarini va an'analari bilan tanishishlari mumkin bo'lgan madaniy almashinuv dasturlari, til kurslari va ijtimoiy tadbirlarni tashkil etish orqali madaniy integratsiyaga yordam berishimiz mumkin. Mahalliy oshxonalar, parhez variantlari va yangi, to'yimli ingredientlarni qayerdan topish mumkinligi haqida ma'lumotlar berilishi kerak. Sog'lom turmush tarzini shakllantirishning pedagogik yondashuvlari, ayniqsa immigratsiya sharoitida, inklyuziv va madaniy jihatdan sezgir ta'lim muhitini yaratishni o'z ichiga oladi. Immigratsion talabalar o'rtasida sog'lom turmush tarzini targ'ib qilishning pedagogik yondashuvlari quyidagi usullar va strategiyalarni o'z ichiga olishi mumkin:

- Madaniy ijtimoiy yondashuv: Immigrant talabalarning madaniy va ijtimoiy kelib chiqishini hisobga oladi va ularning qadriyatlarini, an'analari va afzalliklariga mos keladigan dasturlarni yaratishga qaratilgan
- Interfaol tadbirlar va mahorat darslari: Talabalarning faol ishtirok etishi va tajriba almashishi, shuningdek, sog'lom turmush tarzi sohasida amaliy ko'nikmalarga ega bo'lishi mumkin bo'lgan tadbirlarni tashkil etish.
- Targ'ibot-tashviqot ishlari: O'quvchilarning sog'lom turmush tarzining ahamiyati to'g'risida xabardorligini oshirishga qaratilgan targ'ibot tadbirlari, jumladan, sog'lom ovqatlanish, jismoniy faollik va ruhiy salomatlik bo'yicha mashg'ulotlar o'tkazish.
- Ta'lim jarayoniga integratsiya: o'quv dasturlari va kurslariga sog'lom turmush tarzi mavzularini kiritish, shunda talabalar nafaqat akademik bilimlarni, balki sog'lig'ini saqlash ko'nikmalarini ham oladilar.
- Mentorlik yordami: Immigrant talabalarga yangi muhitga moslashishga yordam beradigan va ularga sog'lom turmush tarzi ko'nikmalarini o'rgatadigan murabbiylar yoki murabbiylarni tayinlash.
- Psixologik yordam: talabalarga stressni engish va yangi madaniy muhitga moslashishga yordam berish uchun maslahat va psixologik yordam ko'rsatish.
- Qo'llab-quvvatlovchi muhitni yaratish: sog'lom turmush tarzini rag'batlantiradigan ta'lim muhitini yaratish, masalan, sport inshootlaridan foydalanish, oshxonalarda sog'lom ovqatlanish va boshqalar.

Tadqiq va tatbiq ilmiy-uslubiy jurnal	Research and implementation scientific-methodical journal	Исследования и внедрение научно-методический журнал
Tom 02. Son. 05 2024	Vol. 02. Iss. 05 2024	Том 02. Вып. 05 2024

Bunday yondashuvlarning samaradorligi immigrant talabalarning individual ehtiyojlari va madaniy xususiyatlarini hisobga olishga, shuningdek, ta'lim muassasalari, davlat va nodavlat tashkilotlari va mahalliy hamjamiyat bilan hamkorlik qilishga bog'liq.

Ushbu pedagogik yondashuvlarni amalga oshirish orqali o'qituvchilar immigrant talabalarga sog'lom turmush tarzini qabul qilish va saqlab qolish uchun zarur bo'lgan bilim, ko'nikma va malakalarni rivojlantirishga yordam berishi mumkin, shu bilan birga ularning madaniy o'ziga xosliklari va tajribalarini hurmat qilishlari mumkin. Bundan tashqari ushbu bosqichlarni amalga oshirish orqali siz mamlakatingizga tashrif buyurgan yoki istiqomat qilayotgan chet el fuqarolarining ehtiyojlarini qondiradigan, ularning umumiy tajribasi va farovonligini oshiradigan kompleks va moslashtirilgan sog'lom turmush tarzi dasturini yaratishingiz mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati:

1. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019 yil 29 yanvardagi "O'zbekistonda sog'lom turmush tarzini keng targ'ib qilish va aholini jismoniy tarbiya va ommaviy sportga jalb etish to'g'risida"gi 65-son qarori
2. Abduraxmonov, S. (2023). Gandbolchilarning sport tayyorgarligi tizimi. *Евразийский журнал академических исследований*, 3(10), 195-197.
3. Umarali, Y. (2023). Characteristics and Methodology of Education of the Physical Qualities of College Students. *Eurasian Journal of Learning and Academic Teaching*, 19, 89-96.
4. Solijonovich, S. J. (2023). Zamonaviy voleybolda hujum qilish texnikasi. *Научный Фокус*, 1(7), 570-574.
5. Solijonovich, S. J. (2023). Zamonaviy voleybolda to'pni uzatish texnikasi. *Pedagog*, 6(11), 14-18.
6. Umarali, Y. (2023). Characteristics and Methodology of Education of the Physical Qualities of College Students. *Eurasian Journal of Learning and Academic Teaching*, 19, 89-96.
7. Karimova, G. (2022). The need and factors of organizing innovative activity of future physical education teachers. *Science and Innovation*, 1(8), 1238-1243.
8. Mirzatillo o'g'li, A. D. (2024). Kroll usulida ko'krakda suzish. *Новости образования: исследование в XXI веке*, 2(17), 400-402.

Tadqiq va tatbiq ilmiy-uslubiy jurnal	Research and implementation scientific-methodical journal	Исследования и внедрение научно-методический журнал
Tom 02. Son. 05 2024	Vol. 02. Iss. 05 2024	Том 02. Вып. 05 2024

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnal

Tahririyat manzili:

150100, Farg‘ona vil., Farg‘ona sh., Solim ko‘chasi, 23/4-uy, 26-xonadon

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Bizning web-sahifa:

<https://fer-teach.uz/>

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnali "Fer-Teach" MChJ muassisligida tashkil etilgan bo‘lib, ilmiy va uslubiy jihatdan Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg'ona filiali tomonidan qo'llab-quvvatlanadi. Mazkur jurnal O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan 2023-yil 3-mayda ommaviy axborot vositasi sifatida davlat ro‘yxatidan (№ 078777) o‘tkazilgan.

ISSN 3030-3362.

Jurnal aniq va tabiiy fanlar, ijtimoiy-iqtisodiy fanlar, texnika fanlari, tibbiyot fanlari, pedagogika fanlari sohalarini qamrab oladi. Tahrir hay‘ati a‘zolidan respublikaning turli OTMLarida faoliyat olib boruvchi fan nomzodlari va doktorlari o‘rin olishgan..

Nashr tillari: O‘zbek, Rus, Ingliz va Qoraqalpoq tillari

Tadqiq va tatbiq
ilmiy-uslubiy jurnal

Tom 02. | Son. 05 | 2024

Research and implementation
scientific-methodical journal

Vol. 02. | Iss. 05 | 2024

Исследования и внедрение
научно-методический журнал

Том 02. | Вып. 05 | 2024

Научно-методический журнал “ Исследования и внедрение ”

Адрес редакции:

150100, Ферганская область, г. Фергана, улица Солим, дом 23/4, кв. 26

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Наш сайт:

<https://fer-teach.uz/>

Учредителем научно-технического журнала

«Исследования и внедрение» является ООО “Fer-Teach”.

Журнал издается с 2023 года, зарегистрирован 3 мая 2023 года Агентством информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента Республики Узбекистан (Сертификат № 078777).

ISSN 3030-3362.

«Исследования и внедрение» является специализированным журналом в области техники и охватывает все основные направления исследований и разработок в различных областях технических наук: физике, математике, информационных технологиях. В журнале также публикуются научные статьи по лингвистике, методике преподавания и истории развития технических наук.

Языки издания: Узбекский, русский, английский и каракалпакский

Tadqiq va tatbiq ilmiy-uslubiy jurnal	Research and implementation scientific-methodical journal	Исследования и внедрение научно-методический журнал
Tom 02. Son. 05 2024	Vol. 02. Iss. 05 2024	Том 02. Вып. 05 2024

Scientific and methodological journal “Research and implementation”

Address:

150100, Fergana region, Fergana, Solim street, building 23/4, apt. 26

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Our website:

<https://fer-teach.uz/>

The scientific and methodological journal “Research and implementation” was founded by Fer-Teach LLC and supported by the Fergana branch of the Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad al-Khorezmi. This journal was registered by the Agency of Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan on May 3, 2023 (No 078777).

ISSN 3030-3362.

"Research and implementation" is a specialized journal in the field of technology and covers all major areas of research and development in various fields of technical sciences: physics, mathematics, information technology. The journal also publishes scientific articles on linguistics, teaching methods and the history of the development of technical sciences.

Languages: Uzbek, Russian, English, Karakalpak

ВНИМАНИЕ!

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник. Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных.

Редакция журнала не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.

ATTENTION!

When using journal materials, you must indicate the source.

The authors of the articles are responsible for the content of the articles and for the very fact of their publication.

The editors do not always share the opinions of the authors and are not responsible for the unreliability of the published data.

The editorial board of the journal does not bear any responsibility to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of the article

DIQQAT!

Jurnal materiallaridan foydalanganda manbani ko'rsatish kerak.

Maqola mualliflari maqolalar mazmuni va ularning nashr etilishi fakti uchun javobgardirlar.

Har doim ham mualliflarning fikrlari tahririyat nuqtai nazarini ifodalamaydi va nashr etilgan ma'lumotlarning haqiqiyligi uchun javobgar emas.

Jurnal tahririyati mualliflar va/yoki uchinchi shaxslar va tashkilotlarga maqolaning e'lon qilinishi natijasida yetkazilishi mumkin bo'lgan zarar uchun javobgar emas.